

”Zamiokulkas” manzarali o’simligi haqida umumiy ma’lumot

Nabiyeva Farzona Zoir qizi

Umirzoqov Abduqahhor

**Toshkent viloyati Qibray tumani Toshkent Davlat Agrar Universiteti 21-65
guruh**

I-bosqich talabasi

Annotatsiya: Zamiokulkas - aroidlar oilasiga mansub manzarali o’simlik hisoblanadi.. Maqolada zamiokulkas manzarali o’simligining umumiy tavsifi, uyda parvarish qilish usullari bayon etilgan. Yana ushbu maqolada bu manzarali o’simlikning kasalliklari va unga qarshi kurashish chora-tadbirlari bilan tanishishingiz mumkin.

Kalit so’zlar: Zamiokulkas, noyob hodisa, maqbul sharoitlar, sug’orish, ko’paytirish, ”Dollar tarixi”, o’simlik zararkunandalari, qalqonli aphid,shira

KIRISH

”Zamiokulkas” manzarali o’simligini ayrim insonlar ”Dollar gul” deb ham atashadi. Bu o’simlikning Vatani Sharqiy Afrika hisoblanadi. “Zamiokulkas” tugunakli o’simlik bo’lib, barglari qalin, suvli bo’lib, o’simlikka namlikni saqlashga uchun xizmat qiladi. Bu o’simlik ildizida ya’ni tugunagida ham ko’p suv saqlaydi. Yaxshi parvarishlangan o’simlikning bo’yi 1 metrga yetadi.

ASOSIY QISM

Zamioculcas Zamielistny (Zamioculcas zamiifolia) - ekzotik yopiq gul, kundalik hayotda nomi bilan mashhur. dollar daraxti". Bu uy sharoitida balandligi 70-80 sm gacha o'sadigan uzun suvli barglarida zumrad yashil teri barglari bo'lgan katta doimiy yashil uy o'simlikidir. “Zamiokulkas” katta yer osti ildiziga ega bo’lgan, barglari tik, qalin va mum qoplamasi bilan qoplangan. Bu manzarali o’simlik uzoq muddatli qurg’oqchilik sharoitlarida suv zaxiralarini yaratishga moslashgan. “Zamiokulkas” sekin o’sadi, lekin yaxshi parvarishlangan o’simlikning bo’yi bir metrga yetishi mumkin, shuning uchun u katta xonalar uchun manzarali o’simlik sifatida mos keladi.

“Zamiokulkas” manzarali o’simligida gullash juda kam uchraydigan noyob hodisa hisoblanadi. “Zamiokulkas” o’simligining gullari yengil, kichik, deyarli ko’zga tashlanmaydi. Zamiokulkas guli - ko'zga ko'rinmas cho'zilgan boshqoq bo'lib, uzun tuyakka o'ralgan. Zamiokulkasning bunday mashhurligining asosiy sabablaridan

biri gulning ajoyib oddiyligidadir. Zamiokulkas guliga g'amxo'rlik asosan sug'orishda me'yorni kuzatishdan iborat.

“Zameya kulkas” o’simligi uchun maqbul sharoitlar:

Haroratga bo’lgan ehtiyoji: O’rtacha, qishda selsiy shkalasi bo’yicha 16-18 gradus bo’lgani yaxshi, lekin harorat 12 gradusdan tushib ketmasligi kerak.

Yorug’likka bo’lgan ehtiyoji: yozda u ochiq havoda yashashni afzal ko’radi. Qishda esa “Zamiokulkas” larni derazaga yaqin joylarda parvarishlash kerak.

Havoning namligi: “Zamiokulkas”ning barglari, odatda, suv purkashni talab qilmaydi, lekin ba’zida o’simlik chang bo’lib qolmasligi va jozibadorligini yo’qotmasligi uchun har 40-50 kunda barglarini yuvib artib turish foydadan holi emas. Yoz payti ochiq havoda yomg’ir ostiga olib chiqish yetarli bo’ladi.

Sug’orish: Bahordan kuzgacha mo’tadil, lekin gultuvakda suv qolmasligi kerak. “Zamiokulkas” o’simligini qishda kamdan kam sug’oriladi, keyin sug’orishdan oldin tuproq yaxshilab quriganiga e’tibor berish zarur. Me’yoridan ortiq sug’orish bu o’simlikning ildizining chirishiga olib kelishi va o’simlikni nobud bo’lishiga olib kelishi mumkin.

“Zamiokulkas” kamdan kam hollarda kasalliklarga chalinadi va zararkunandalarga ta’sirlandi. Lekin unga beparvo bo’lib, noto’g’ri parvarish qilish uni kasalliklarga chalinishiga olib keladi. Bu o’simlikni parvarishlashdagi eng katta

xato – bu ortiqcha sug'orishdir. Bunday hollarda ildiz chiriy boshlaydi. Agar sizning o'simlingiz bilan bunday holat yuz bergan bo'lsa, o'simlikni gultuvakda ko'chirib olib, chirigan qismlarini ajratish va qolgan qisminimaydalangan ko'mir sepib, quritib, yangi tuproqqa ko'chirish kerak. (Bu holatda dorixonalardan faollashtirilgan ko'mirni sotib olish maqsadga muvofiq). Agar bu o'simlikning barglari sarg'aygan bo'lsa, bu o'simlik doim ham kasal degani emas. "Zameya kulkas" asta-sekin o'sib boradi, yangi barglar hosil qiladi, eskilari esa sarg'ayadi va o'ladi, ba'zi hollarda poyada qora dog'lar ham paydo bo'lishi mumkin. Agar barglar sarg'aygan bo'lsa, lekin yangi kurtaklar o'sib chiqsa va qora dog'lar quruq bo'lsa, hammasi joyida, o'simlik sog'lom. Sarg'ish barglar faqat to'liq qurigandan so'ng olib tashlash zarur. Agar o'simlikning barglari sarg'aygan bo'lsa va yangi kurtaklar o'smasa, tashvishlanishga sabab bor. Barglarning keskin sarg'ayishi haroratning keskin o'zgarishiga, sug'orishning yetarli emasligiga va zararkunandalarga bog'liq bo'lishi mumkin.

"Dollar daraxti" birinchi marta 1738 yilda ingliz Konrad Loddijns tomonidan tasvirlangan va gullarning Calla o'simlikiga o'xshashligi uchun Caladium Zamielifolia deb nomlangan. Bir necha yil o'tgach, 1856 yilda avstriyalik botanik Geynrix Shott uni allaqachon Zamiokulkas Loddiges yoki Emerald Palm deb atagan. Shaxsiy zamonaviy ism- Zamioculcas Zamielistny - o'simlik 1908 yilda nemis botanigi, Berlin direktori tomonidan turning batafsil tavsifidan keyin olingan. **Zamiokulkas** uy o'simligi sifatida yetishtirish o'tgan asrning 90-yillarida boshlangan. O'simliklar ko'chatchiligida Evropada yetakchi o'rinni egallagan Gollandiyada dizaynerlik gulchilikning haqiqiy gullab-yashnashidan so'ng, ular ko'plab tropik o'simliklarni yetishtirish texnikasini o'zlashtirdilar. ekzotik o'simliklar, shu jumladan Zamiokulkas o'shandan beri, Zamiokulkas gullari ko'pincha ichki dizaynerlar tomonidan **peyzaj** uchun ishlatilgan. Ofis maydoni, restoranlar, mehmonxonalar va ko'rgazma zallarini dekorativligini yaratishda bu o'simlikdan foydalanishadi. Havaskor gul yetishtiruvchi insonlar ham Zamiokulkasni dekorativligi va oddiyligi uchun qadrlashadi. Xitoyda Zamiokulkas "**oltin daraxt**" yoki "o'simlik" deb ataladi. Feng Shui mutaxassislari Zamiokulkasni xonaning janubi-sharqiy qismiga joylashtirishni tavsiya qiladi. Ularning fikriga ko'ra, bu holda u pulni jalb qilish uchun "magnit" bo'ladi.

Zamiokulkas - ko'p yillik manzarali o'simlik ammo, u uzoq emas, 5 yildan 10 yilgacha yashaydi. Yangi kurtakni o'stirish uchun kamida olti oy zarur va eng qulay sharoitlarni yaratish kerak bo'ladi. Ko'pincha gul havaskorlari tezda yam-yashil va hajmli butani olishni xohlasalar, o'g'itlardan foydalanadilar.

Barglarda sariq quruq dog'lar paydo bo'lganda, bu to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri o'simlikka tushib, kuyishga olib kelganligini ko'rsatadi. Qora yoki qora dog'lar ular zamiokulkalarning qoralama ichida turganini yoki havo harorati juda past ekanligini aytishadi.

“Zamiokulkas”larni ko’paytirish

Zamiokulkas - o'tli gulli o'simlik va ichida tabiiy sharoitlar qisqa gullashdan keyin pishgan urug'lar bilan ko'paytirilishi mumkin. Biroq, o'stirilgan xona sharoitlari Aroid urug'lari ko'paymaydi. Vegetativ ko'payish Zamioiokulkas ishtirokida sodir bo'ladi turli qismlar o'simliklar: ildiz, kurtakli barg petiole, varaq plitasi. Butani, bargni, shoxlarini bo'lish orqali bu o'simlikni ko'paytirish mumkin. Ekishdan oldin barglarni quritish yaxshi natija beradi. Yaxshiroq ildiz otishi uchun tuproqni issiqroq saqlash kerak. Buning uchun barg va shoxlarni maxsus konteynerga ekish yoki shunchaki gultuvakni ustini qopqoq yoki yorug'likni to'smaydigan biror buyum bilan berkitish kifoya. O'simlik oddiy va sinchkov, lekin o'sayotganda bir qator qoidalarga rioya qilish kerak. Faqat shu tarzda siz uning go'zalligidan va, ehtimol, hatto gullashdan bahramand bo'lishingiz mumkin.

1.Nur. Gulni qulay qilish uchun janub tomondagi derazalarga gulzorlarni qo'yish afzaldir. Shimoliy va g'arbiy derazalarda Zamioiokulkas ham qulay bo'ladi. To'g'ri, agar siz o'simlikni shimoliy derazaga qo'ysangiz, barglar kichikroq bo'ladi. Uni kamroq sug'orish kerak bo'ladi. Issiq kunlar kelishi bilan siz balkonga, verandaga yoki terastaga gul qo'yishingiz mumkin.

2.Tuproq. Zamioculcas uchun tuproqqa kelsak, uning tarkibiga maxsus talablar yo'q. Har qanday xarid qilish mumkin bo'lgan sukkulentlar uchun mo'ljallangan tayyor substrat gul do'koni. Agar siz tuproqni o'zingiz tayyorlamoqchi bo'lsangiz, buning uchun sizga barg va kerak bo'ladi shim er va torf. Barcha komponentlar teng nisbatda olinadi va yaxshilab aralashtiriladi. Bundan tashqari, substratga ozgina qo'shilishi tavsiya etiladi ko'mir. Bu ildiz chirishining oldini olish uchun kerak.

3.Havo. Muhim shart - tuproqning suv o'tkazuvchanligi va havo o'tkazuvchanligi. Neytral kislotalilik bilan bo'sh bo'lishi kerak. Loydan yasalgan substratdan foydalanish tavsiya etilmaydi, unda namlik saqlanib qoladi va ildizpoyalarga kislorod kirishi mumkin emas.

4.Drenaj. Boshqa majburiy talab- drenaj qatlami. Bu gul idishining $\frac{1}{4}$ qismi bo'lishi kerak. Bu tuproqdagi namlikning turg'unligini oldini olishga yordam beradi.

''Zamiokulkas'' manzarali o'simligining zararkunandalari

''Zameya kulkas'' o'simligiga, asosan, o'rgimchakkana qalqonli aphid va shira katta zarar yetkazishi mumkin. O'rgimchakkanalar juda kichik qizil o'rgimchaklardir. Ular barglarning pastki qismida paydo bo'ladi va ularni ingichka oq o'rgimchak to'rlari bilan o'rab oladilar. Ularni suv bilan, kuchsiz tamaki infuzoni bilan yuvish, yoki oltingugurt sepish bilan yo'q qilish mumkin. Yana ularga qarshi tayyor tizimli insektitsidlar bilan ham kurashish mumkin.

Qalqonli aphid

Dastlab bu hasharot yoshligida deyarli sezilmaydi, lekin tez ko'payib, poya va barglarni egallaydi. Voyaga yetgan hasharotlar harakatsiz o'z qalqonlari ostida o'tirishadi. Ularning ostidan lichinkalar sudralib chiqib o'simlik bo'ylab tarqaladi. Bu hasharotlar lichinkalik payti sovun va tamaki eritmasi bilan yo'q qilinadi, unga ozgina kerosin yoki spirt qo'shishingiz mumkin. Voyaga yetgan zararkundalarni qalqonlari

bilan birga, nam tampon bilan tozalanadi. Shundan keyin ham o'simlikka sovunli eritma bilan ishlov berish zarur.

Shira

Bu kichik hasharot yashil, kulrang, va qora rangga ega bo'lishi mumkin. Bargni pastki qismida joylashadi va o'simlik sharbati bilan oziqlanadi, bu esa o'simlik bargalarini qurishiga olib keladi. Juda tez ko'payadi. Bu zararkunandadan faqat do'konlarda sotildigan tayyor preparatlar orqali qutulish mumkin.

Zararkunandalarga qarshi kurashilgandan so'ng, bir kun ichida "Zamiokulkas"ni yaxshilab yuvib, tuproqni politilen bilan qoplash kerak.

''Zamiokulkas'' o'simligining zararkunandasi-qalqonli aphid

''Zamiokulkas'' o'simligining zararkunandasi-shira

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Courtier D. Yopiq gulchilik entsiklopediyasi Jeyn Kurtier. - M.: Mening dunyom, 2006. - 191 b. ISBN 3-86605-474-2
2. Sokolova, T.A. Manzarali o'simliklar yetishtirish: Gulchilik darsligi / T.A. Sokolova, I. Yu. Bochkova. - 2-nashr, Akademiya, 2006.- 432 b. ISBN 5-7695-3128
3. Terletskiy, V.K. Uyingiz uchun dekorativ o'simliklar V.K. Terletskiy - M .: Yog'och sanoati, 1989. - 141 p.

Internet-resurs:

1. Uzflorist.blogpot.com/
2. Jutes.ru/uz/
3. Optolov.ru